

ФИЛОСОФСКИЕ ПРИТЧИ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ

Эмирова Елена Энверовна

emirovaelena1969@gmail.com

кандидат философских наук, доцент Узбекского
Государственного университета Мировых Языков

Аннотация: в статье раскрываются особенности внедрения философских притч в методику преподавания философии, через обсуждение смыслов данных притч и интерактивный метод проведения занятий. Данная инновационная технология помогает студентам вырабатывать собственные суждения по разным вопросам, что способствует формированию критического мышления.

Ключевые слова: Инновационные технологии преподавания, методика преподавания философии, философские притчи, обсуждение в группах, оптимизация занятий, критическое мышление, творческие способности, самостоятельность мышления, активная позиция.

На определенном этапе профессиональной педагогической деятельности в системе высшего образования, имея достаточно большой опыт работы, я столкнулась с ситуацией рутины в своей работе. Из года в год читаемые курсы становились обыденными, пропадало желание творческого поиска, самосовершенствования, появилось ощущение себя как некоего «передатчика информации», любимая работа перестала приносить чувство удовлетворения.

Стремление изменить ситуацию привело к идее овладения новыми для меня методами и подходами к преподаванию – интерактивной методологией.

Участие в многочисленных международных обучающих тренингах и семинарах для преподавателей высшей школы обогатили меня новыми знаниями и навыками, вооружили методологией и вдохновили на плодотворное внедрение инновационных образовательных технологий в процесс преподавания.

Сложным и важным вопросом педагогики высшей школы является оптимизация процесса подготовки будущих специалистов, развитие профессиональной квалификации, создание новой системы профессиональной ориентации, подготовка компетентных специалистов. Для подготовки таких кадров нужна активизация процесса образования, разработка новых форм и методов обучения. [1,57]

Под активизацией учебного процесса понимается построение такого обучения, которое предполагает организацию учебного процесса на научной основе, создание условий для творческого мышления, исследовательской работы студентов, которые формируют интерес к их будущей специальности и т.д. Учебный процесс на всех уровнях должен строиться на самостоятельном выполнении активных действий самими обучающимися. [2,23]

Это очень важно и в преподавании такой дисциплины как философия. В этой статье я хочу поделиться опытом ведения семинарских занятий по философии методом обсуждения философских притч. При обсуждении философских притч можно использовать интерактивный метод групповой работы студентов.

На первом семинарском занятии по философии важно донести до студентов убеждение, что философия невозможна без критического мышления. Эта одна из главных функций философии – критическая. Не принимать все на веру, а со здоровой долей скептицизма относиться к существующей разнообразной информации, анализировать ее – вот

отправные точки философствования, с которых студент должен начать свой путь обретения новых знаний. На занятиях по философии самое важное, чему должен научиться студент, на мой взгляд, это умению самостоятельно, без оглядки на авторитеты, вырабатывать собственные суждения по разным вопросам. Задача педагога – максимально раскрепостить и вдохновить студента на самостоятельное мышление, на уверенность в суждениях и внушить ему уважение к собственной рефлексии и творческому поиску ответов на философские проблемы. Только философия предполагает, что ответов на разнообразные вопросы может быть много, и установить их истинность или ложность не всегда возможно, так как они зависят от мировоззрения людей, их ценностей и убеждений. Студенты должны понимать, что и они могут философствовать, выражать свою точку зрения, а не только "усваивать и запоминать" уже существующие. Дать им такую возможность мы должны сразу, начиная с первого занятия. В этом вопросе нам помогут философские притчи. В чем их "сила"?

1. Они изложены в простой и доступной для начинающих философствовать форме. Это, как правило, описание некоторых реальных жизненных ситуаций, иногда фантастичных, иногда это легенды или сказки, студентам будет несложно их освоить.

2. Философские притчи неоднозначны, в них кроется смысл (и не один), которые все понимают по-разному.

3. При обсуждении притч студенты понимают, что у каждого может быть своя точка зрения, "неправильных" ответов нет, следовательно, ошибиться нельзя.

4. Если ошибиться нельзя, значит можно расслабиться и смело предлагать собственный вариант ответа.

5. Наличие собственной точки зрения и будет залогом хорошей оценки со стороны преподавателя, а значит надо ее вырабатывать.

6. При наличии альтернативных суждений возникает дискуссия, которая формирует у студентов умение находить аргументы и последовательно их излагать.

7. После такого обсуждения у студентов появляется интерес к философствованию и любовь к предмету. Философия уже не кажется очень сложной и заумной. Они морально готовы осваивать дальнейшие теоретические горизонты.

Метафора, основа притчи, – это не просто поэтический или риторический прием, это мощное средство изменения интеллектуального опыта человека и его системы восприятия. Если мы используем метафору, которая выражает какое-то понятие, мы сделаем возможным различные способы понимания. Такое изменение перспективы ведет нас к большему разнообразию выборов, в пределах которых мы действуем и постигаем мир.

После обсуждения философской притчи студенты начинают понимать, что избитые стереотипы общественного мнения, к которым мы привыкли с детства, не так однозначны, как кажутся. И жизнь показывает, что к ним нужно подходить критически.

Проведение семинарского занятия с применением технологии обсуждения философских притч, дает очень хороший результат для развития навыков критического мышления. Оно мотивирует студентов на будущее обучение, вселяет в них уверенность в собственных силах по поиску философских ответов на вопросы, "открывает глаза" на неоднозначность, подчас иллюзорность того, к чему они привыкли и считали непогрешимой истиной.

Сегодня, имея уже достаточный опыт работы в интерактивном режиме, я могу с уверенностью утверждать, что данная технология прививает студентам навыки ведения дебатов, групповой работы, критического мышления, ораторского мастерства. Все это является важнейшей составляющей

профессиональной подготовки современного специалиста, и является мощным стимулом для плодотворной педагогической деятельности.

Как это работает? Рассмотрим поэтапное проведение занятия.

1. Фаза мотивации. Рассадить студентов по два человека и раздать им одну на двоих философскую притчу. При таком подходе возникает чувство здоровой конкуренции, когда каждому студенту хочется доказать самому себе и другим, что он более способен к анализу информации, чем другой.

2. Фазы вызова / осмысления. Студент вступает в контакт с новой информацией. Задача преподавателя - предоставить сферу для активной деятельности и удовлетворения интереса, созданного на фазе вызова.

Дать всем 5-10 минут времени на прочтение и осмысление притчи, а также, на то, чтобы подумать над вопросами, которые есть в конце притчи.

Затем, один студент из пары должен изложить притчу для всех студентов. Объяснить смысл, который именно он извлек из данной притчи. Как оказывается впоследствии, студенты по разному понимают смысл притч, и это очень интересно.

3. Фаза рефлексии (размышления). Преподаватель предлагает высказать студенту свое отношение к притче. Понравилась она ему или нет, почему, и привести в качестве примеров ситуации из жизни, при которых он мог бы воспользоваться мудростью из этой притчи.

Затем, преподаватель обращается к аудитории с предложением высказать студентам собственную точку зрения по поводу смысла данной притчи. Оказывается так, что многие студенты по-своему поняли смысл притчи и готовы с ним поделиться. Живой обмен идеями между студентами расширяет экспрессивный словарь, а также позволяет познакомиться с

представлениями других учащихся. Студенты знакомятся с тем, как интегрировали информацию другие. Весь процесс осмысления и обсуждения приводит к формированию более гибких понятийных конструкций.

Какие же притчи можно посоветовать для иллюстрации? Их невероятное количество в интернете. Преподавателю нужно отобрать и обработать некоторые из них. Подготовить вопросы, которые помогут студентам упорядочить свое выступление и раскроют замысел притчи. Распечатать притчи с вопросами в виде раздаточного материала для каждой пары студентов. Это несложно, но стоит наших усилий. Студенты будут очень благодарны за возможность продемонстрировать свою оригинальность мышления и неизбежность суждений. И данное занятие задаст тон на все остальные занятия по философии (и не только). Студенты поймут на деле, что такое критическое мышление, которое от них требуют в процессе обучения.

Предлагаемая методика апробирована на занятиях по курсу «Философия» для студентов Узбекского Государственного университета мировых языков, где показала свою актуальность, состоятельность и эффективность.

Литература:

1. Суворова Н. Интерактивное обучение: новые подходы. М., 2001
2. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х т. Т. 1. – М.: Народное образование, 2005
3. Фарберман Б.Л., Мусина Р.Г., Сафин Д.В., Турсунова З.М. Инструменты развития критического мышления. – Ташкент, 2002